

КОММУНИКАТИВНО – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИИ ОПТАТИВНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

БАБАДЖАНОВА ЗИЛОЛА ВАЛИЕВНА

Бохтарский государственный
университет имени Носира Хусрава

Аннотация. *Статья посвящена анализу языковых репрезентантов оптативности в ракурсе их системно-языковой организации и функционально-прагматической речевой актуализации, в осуществлении комплексного анализа структурных и содержательных особенностей эмотивно-оптативных речевых актов в русском языке с точки зрения их функционирования в конкретных ситуациях речевого общения. Также даётся информация о различии между оптативными и императивными конструкциями.*

Ключевые слова: *Эмотивный оптатив, компонент, высказывания, прагматические компоненты, высказывания-проклятия*

В лингвистике проблемы соотношения языка, сознания и мышления, первоначально относившиеся к компетенции философии языка и рассматривавшийся на самом общем уровне, в настоящее время стали объектом конкретных исследований. Ментальные состояния оказываются гораздо более сложными явлениями, чем комплексные объекты, которые состоят из рядов и классов некоторых сущностей.

Интенция эмотивных оптативов может быть эксплицитной или имплицитной. «Эксплицитность / имплицитность речевого намерения и связанная с ними иллокутивная сила высказывания зависят в большей степени от целеустановки и мотивов говорящего» [Падучева, 1985:71], от его искренности и прямолинейности выражения замыслов и речевых стратегий, а также от планируемого им перлокутивного эффекта.

Основным языковым средством обозначения интенциональных состояний являются предикаты пропозициональной установки. Как известно, лексико-семантическим ядром предиката ситуаций с перцептивной установкой являются сенсорные глаголы *слышать, видеть, смотреть, слушать*, т.е. перцептивные предикаты по своему значению неоднородны. Различия между основными эпистемическими предикатами не носят денотативного характера, они не в том, что эти глаголы обозначают разные мысленные состояния, а в том, что при описании одного и того же "мысленного состояния" субъекта могут быть употреблены разные эпистемические предикаты. К числу эмотивных предикатов относятся глаголы, пропозициональная семантика которых указывает на определенное психическое состояние. Волитивными считаются установки с типовым значением «субъект считает, что пропозиция желательна (нежелательна)» [Лекант, 1986: 37].

Некоторые установки (перцептивные и иллокутивные) называют психические акты, тогда как другие установки не называют соответствующих актов, а лишь указывают на аспект психической деятельности. Это свидетельствует о том, что семантические типы предикатов перцептивных и иллокутивных установок занимают промежуточное положение между каноническими пропозициональными установками.

Эмотивный компонент высказываний, являясь социально обобщенным, служит для индивидуального выражения эмоциональных оценочных объектов мира, его реализация происходит в эмоциональных ситуациях общения. «Выявление прагматических вариантов требует учета всех параметров конкретной эмотивной ситуации» [Рыжова, 1982:130]. Одна и та же форма выражения эмотивной интенции способна в разных коммуникативно-прагматических контекстах наполняться разными оттенками прагматического содержания. И один и тот же прагматический вариант эмотивных оптативов может возникать при использовании разных единиц.

Прагматическими компонентами эмотивных оптативов выступают, как попытка выразить симпатию к адресату при наличии определенного комплекса обстоятельств ситуации общения, так и знак соблюдения правил этикета.

Оптативный эмотив(ОЭ) как речевой акт, входит в сложную систему знаков, и потому в таксономии высказываний занимает неопределенное место: одни лингвисты относят оптативный эмотив к констативным речевым актам, другие - к экспрессивным.

Содержание ОЭ выбирается говорящим с опорой на общепринятую систему ценностей, представления говорящего о системе ценностей слушающего, наконец, собственные представления о том, что плохо или хорошо для адресата, что приятно или неприятно ему.

Отличить этикетный ОЭ, вызванный необходимостью соблюдения правил поведения, и ОЭ, выражающий искреннюю симпатию говорящего к слушающему, не всегда возможно. В информационных (индивидуализированных) высказываниях говорящий желает успехов в том, что наиболее важно и значимо для адресата, помнит об этом. Косвенно значение личной симпатии выражается благодаря передаче пожеланий третьим лицам, которые являются близкими слушающему. Внимание к ним принято рассматривать как знак внимания к слушающему.

Принципиально «важное отличие ЭО от остальных высказываний заключается в том, что они подчиняются не общим правилам ведения коммуникации, а собственным правилам и существующей традиции. В результате коммуникативный принцип "не сообщай общеизвестного, банального" оказывается отчасти нарушенным ОЭ» [Юсупова, 2017:78]. Получается, что пожелания повторяют собой уже известное. Например: «... дай бог вам **доброе здоровья и несчетные годы.**» - *ворчал Захар вслед уезжавшей коляске. (Гончаров)*. Стереотипность большинства ОЭ противоречит постулату "говори точно, стремясь найти единственно верные слова". В ЭО типа *Всего тебе наилучшего, Желаю тебе всего, чего ты хочешь себе пожелать сам* не указывается, что именно является наилучшим по мнению говорящего (его мнение может и не совпадать с мнением адресата). Оформляя пожелание таким способом, говорящий исходит из того, что его адресат знает, что для него является наилучшим. Ср.: *За сим целую ваши ручки и желаю Вам всего, чего Вы только сами пожелаете /Ваш Ив. Тургенев/.*

Правило "не сообщай неприятного для собеседника" нарушается фактом существования высказываний проклятия, которые по своему значению могут быть отнесены к классу ЭО в широком смысле. Высказывания-проклятия отличаются от высказываний-пожелания тем, что их стараются не произносить. Однако иногда их произнесение является целенаправленным и преднамеренным (не только в случае незнания говорящим правил хорошего тона и коммуникации). Ср.: *Чтоб тебя на том свете толкали черти! (Гоголь)*.

Находясь в явном противоречии с указанными принципами ведения коммуникации, ЭО тем не менее соответствуют правилу "говори согласно норме и как принято". Это означает, что истинное значение пожелания не может быть верно истолковано без принятия во внимание специфической системы правил осуществления этикетных речевых действий:

ЭО в отличие от этикетных речевых актов имеют пропозициональное содержание, которое выражается в реализации какого-либо положения дел, являющегося, по мнению говорящего, благоприятным и не обязательным для слушающего. Другой специфической чертой ЭО является их закреплённость/незакреплённость за определенными коммуникативными ситуациями и ориентированность/неориентированность на специализированные задачи.

План содержания оптативных эмотивов определяется совокупностью прагматически релевантных признаков: 1) приоритетности позиции Г, 2) бенефактивности действия и 3) необлигаторности его выполнения для А. Дальнейшая параметризация прагматического признака "приоритетности Г" в направлении дифференциации "основания приоритетности" позволяет выделить варианты конвенционального ЭО (КОЭ) и неконвенционального (НКОЭ). Основание КОЭ может быть разным: институализованным (позиционным) и

неинституализованным (статусным, ситуативным). В частности, при значительной разнице в возрасте или при наличии иерархического компонента в отношениях коммуникантов, старший (по возрасту или по положению) имеет преимущество: он волен затрагивать практически любую тему и оформлять свое высказывание не только перформативной конструкцией, но и использованием оптативных или императивных конструкций.

Специфической чертой ОЭ является их закрепленность за определенными коммуникативными ситуациями. Обращение к ситуативному ОЭ возможно только при наличии определенных обстоятельств общения и должно происходить согласно определенным правилам использования, специфичным для каждого отдельного ситуативного ОЭ.

Ролевая структура ОЭ, представленная одним Г, фактически включает двух коммуникантов: статусно-позиционное "Я" говорящего и его ситуативное "Я". Приоритетная позиция одного из "Я" позволяет давать пожелания другому "Я", сиюминутно находящемуся в затруднительном положении (подтверждением тому служит достаточно частое обращение к своему второму "Я" по имени: Тебе, (Я) все равно надо выпутаться из этой ситуации. Чаще в приоритетной позиции оказывается ситуативное "Я" говорящего.

Конкретизированные ОЭ могут иметь место в следующих ситуациях: 1) при недостаточно близком знакомстве между коммуникантами; 2) говорящий знает, что адресат не нуждается в дополнительных уверениях в симпатии со стороны говорящего; 3) когда говорящий не имеет достаточно времени для того, чтобы подготовить творческое ОЭ, но осуществление ОЭ неизбежно и необходимо; 4) характер присутствующих не допускает говорения на тему, актуальную для слушающего без риска нарушения границ личного / публичного; 5) в ситуациях официального общения.

Индивидуализированные оптативные эмотивы создаются говорящим также в тех случаях, когда: 1) говорящий намерен подчеркнуть свое отношение к собеседнику; 2) говорящий намерен укрепить установившийся контакт; 3) при каузации собеседником; 4) при недостаточно близком знакомстве, чтобы привлечь к себе внимание окружающих и слушающего.

Оптативные эмотивы располагают значительным числом различных способов оформления, что позволяет более полно и точно выявить отношение говорящего к адресату. Основной вид ОЭ - высказывания перформативным глаголом. Этот вид следует признать основным видом высказываний данного типа, поскольку перформатив выражает собой саму идею данного речевого акта, в отличие от мотивированного родительного падежа в пожеланиях типа Спокойной ночи! Приятного аппетита!, который объясняется управлением глагола желать /пожелать.

Говоря о синтаксических проявлениях, следует отметить следующее: если у перформативного глагола есть обязательная валентность адресата действия, она становится факультативной в перформативном употреблении. Перформативное высказывание в большинстве случаев обращено к непосредственному собеседнику говорящего, который тем самым настолько однозначно определен, что нет необходимости называть его. **Ср.: *Желаю благополучно и радостно встретить праздники.***

Оптативы с эмоциональным компонентом - это полифункциональные высказывания, способные передавать не только значение оптативных эмотивов, но и совмещать собственное значение с другими значениями, а также выступать в качестве субститутов высказываний других коммуникативных типов.

Высказывания со значением пожелания как один из типов эмотивных речевых актов при прощании может объединяться с другими типами директивных речевых актов, например советом, просьбой: ***Седой мудрец младому другу Кричит вослед: «Счастливый путь! Прости, люби свою супругу, Советов старца не забудь!» (Пушкин).***

Различие между оптативными и императивными конструкциями заключается в том, что для значения вторых главным компонентом является компонент побуждения, а для первых -

компонент сообщения о желании говорящего. В отличие от императива оптатив может иметь обобщенное толкование: для говорящего главное, что Р может иметь место, а значит времени и месту реализации Р необязательно придавать решающее значение, их можно считать по крайней мере неопределенными. При этом оптативные конструкции регулярно используются в ОЭ при оформлении как инициативных, так и каузированных ОЭ. Оптативные высказывания могут играть роль побуждения, в то время как императивные конструкции, адресат которых не создает с исполнителем, не могут расцениваться как побуждения, а должны быть отнесены к разряду высказываний желательности.

Степень удаленности иллокутивных намерений говорящих в ОЭ и побудительных высказываниях различна. В этом отношении совет оказывается первым в ряду тех побудительных высказываний, которые требуют сопоставления их с ОЭ. Причинами интерференции значения совета и оптативных эмотивов, могут выступать: наличие оценочного компонента в семантической структуре обоих типов высказываний; соотнесенность с планом будущего сопоставляемых речевых единиц и т.д.

Эмотивы-пожелания могут быть использованы и в речевом акте комплимента, поскольку и комплимент, и пожелание содержат в себе общее значение оценки. Отметим часто встречающиеся формальные признаки комплимента: а) точное значение комплимента может содержаться внутри пожелания: - *Желаю вам всегда быть такой же обаятельной и молодой.* –

б) пожелание может выполнять роль связки в тексте между комплиментом и остальным текстом, позволяя осуществить плавный переход; в) в пожелании может присутствовать элемент сравнения. Оптативные эмотивы характерны для всех сфер общения и не маркированы стилистически.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Алтабаева Е.В. Выражение модального значения желательности в простом предложении. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1986. -16 с.
2. Кобозева И.М. "Теория речевых актов" как один из вариантов теории речевой деятельности //Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17.
3. Лекант П. А. Коннотация высказывания //Проблемы семантики предложения: выраженный и невыраженный смысл. Красноярск, 1986, -С.71-72.
4. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. -271 с.
5. Рыжова Л.П. Обращение как компонент коммуникативного акта: Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1982. - 15 с.
6. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. - 428 с.
7. Юсупова, З.Р. Актуальное членение предложения в разносистемных языках (на материале русского и таджикского языков). // Монография. / З.Р. Юсупова. - Душанбе: «Эр-граф», 2017. - 146 с.